

**ASPECTE CONTEMPORANE ALE BIOFILMULUI DENTAR
ȘI ROLUL SĂU ASUPRA SĂNĂTĂȚII ORALE ȘI APARIȚIA
CARIEI DENTARE ÎN RÂNDUL COPIILOR**
*Contemporary aspects of dental biofilm and its role in oral health
and the development of dental caries in children*

CZU: 616.314-002-022.7-053.2

DOI: 10.5281/zenodo.20179185

Ana LOPOTENCO

<https://orcid.org/0009-0008-3781-1786>

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
Chișinău, Republica Moldova

E-mail: anatalopotenco@gmail.com

Elena STEPCO

<https://orcid.org/0000-0001-8167-1997>

dr. în științe medicale, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

E-mail: elena.stepco@usmf.md

Summary. The physiological oral microbiome maintains a dynamic equilibrium with the adjacent tissues, thereby contributing to the preservation of a healthy oral environment. The disruption of this balance – caused by factors such as dietary changes or inadequate oral hygiene – promotes the formation of a pathogenic biofilm. A biofilm represents a complex, structurally organized microbial community whose cells adhere to a surface and are interconnected through a common extracellular matrix, exhibiting collective properties distinct from those of free-floating (planktonic) bacteria. In the oral cavity, the dental biofilm refers to the assembly of microorganisms attached to the tooth surface. Understanding the microbiology, formation mechanisms, structure, and properties of the dental biofilm is essential for developing and implementing effective strategies for its prevention and removal. The accumulation of dental biofilm has adverse consequences for oral health, affecting both pediatric and adult populations.

Key words: dental biofilm, tooth decay, children.

Introducere. Modificările stilului de viață, însoțite de schimbarea obiceiurilor alimentare și de o igienă orală insuficientă, constituie factori determinanți cu impact negativ asupra homeostaziei cavității bucale. Aceste perturbări conduc la dezechilibre ale microbiomului oral favorizând apariția proceselor patologice precum caria dentară și afecțiunile gingivale inflamatorii. În evoluția lor, aceste leziuni pot progresa spre distrugerea structurilor de susținere dentară, inclusiv a țesutului osos alveolar. Pentru evaluarea stării de sănătate orală la nivel populațional, se utilizează frecvent indicii de intensitate a cariei (COA), care reprezintă un indicator epidemiologic complex, exprimând numărul total de dinți cariati, obturați și pierduți ca urmare a procesului carios.

În condițiile unui ecosistem oral sănătos, microbiomul menține o interacțiune echilibrată cu țesuturile adiacente, contribuind astfel la stabilitatea și funcționalitatea mediului bucal. Perturbarea acestei stări de echilibru determină dezvoltarea unui biofilm patogen, cu

implicații semnificative asupra sănătății orale. Progresele tehnologice recente în domeniul metodelor de analiză a biofilmului dentar au facilitat extinderea ariei de cercetare și au condus la realizări importante în științele stomatologice. Aceste descoperiri au stat la baza elaborării unor instrumente moderne de diagnostic și a strategiilor terapeutice inovatoare destinate controlului riscului de apariție a cariilor dentare și a altor afecțiuni asociate biofilmului. Prezenta lucrare abordează aspectele esențiale ale microbiologiei biofilmului dentar, subliniind rolul acestuia în menținerea sănătății orale și în etiopatogenia cariei dentare la populația pediatrică¹.

Scopul studiului constă în evidențierea relației dintre nivelul de acumulare a biofilmului dentar, gradul de severitate al inflamației gingivale și intensitatea procesului carios într-un grup de pacienți pediatrici.

Aspecte istorice ale biofilmului dentar

Legătura dintre microorganisme și stomatologie datează încă de la cele mai timpurii observații ale microbiologiei. Într-o scrisoare adresată în anii 1683 către Societatea Royală, Antoni van Leeuwenhoek a caracterizat observația sa ca o ‘substanță albă amplasată între dinți’ ca fiind „o companie imensă de animale minuscule vii, înotând mai agil decât oricare altele pe care le văzusem până acum, cel mai mare tip îndoindu-și corpul în curbe în timp ce mergeau înainte”. Cercetările realizate ulterior au remarcat faptul că „cel mai mare tip” la care s-a referit el, ar putea fi o specie de microorganisme prezente în biofilmul dentar, și anume *Selenomonas*. Încă de la inițierea microbiologiei, biofilmul dentar este cunoscut ca fiind un mare rezervor de microorganisme. În pofida acestui fapt, până în anii 1980 se considera că microorganismele trăiesc într-o fază suspendată. Se consideră că acest concept ar fi influențat geneza postulatelor lui Koch care stipulau că un anumit agent patogen este responsabil pentru o anumită boală. La începuturi, stomatologia a încercat să se conducă după postulatele lui Koch și a asociat *Streptococii* cu cariile dentare. Ulterior, cercetările lui Costerson și colegii săi în anii 1970 au descris stilul de viață comunitar al microorganismelor, iar ca mostră în cadrul acestor studii inovatoare a fost utilizat biofilmul dentar. Studiile efectuate au demonstrat că celulele microbiene aderă la suprafața dintelui și formează o comunitate, în opoziție cu noțiunea de la acea vreme care stipula că microorganismele trăiesc liber în suspensie. Actual, pe larg este acceptat faptul că microorganismele din natură trăiesc ca comunități microbiene aderente la suprafață sau ‘biofilme’. Biofilmele sunt populații bacteriene foarte bine organizate, spațial aranjate care prezintă proprietăți ca un tot unitar. Respectiv, cunoașterea biofilmului dentar ne oferă o perspectivă mai precisă asupra rolului său în sănătatea orală și a cariei dentare².

Formarea și structura biofilmului dentar

Formarea biofilmului reprezintă un proces extrem de dinamic și complex, caracterizat prin interacțiuni multiple între microorganisme și suprafața colonizată. În momentul în care un agent patogen aderă la o suprafață, acesta poate interacționa cu alte specii microbiene constituind o structură organizată cu comportament colectiv. Aderența inițială este mediată de structuri specializate, precum flagelii, pili sau adevinele de natură polizaharidică, care

¹ Ray, Rina, Dental biofilm: Risks, diagnostics and management, in: *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 2022, 43, art. 102381, doi: 10.1016/J.BCAB.2022.102381

² Seneviratne, Chaminda Jayampath; Zhang, Cheng Fey; Samaranyake, Lakshman Perera, Dental Plaque Biofilm in Oral Health and Disease, in: *The Chinese Journal of Dental Research*, 2018, 14, pp. 87–94.

facilitează fixarea microbiană. După stabilirea contactului inițial, microorganismele pot urma două direcții evolutive: fie continuă procesul de maturare a biofilmului, fie trec în stadiul planctonic, caracterizat prin existența liberă în mediul lichid³.

În cazul biofilmului dentar, procesul de formare se inițiază imediat după curățarea suprafeței dentare, datorită proprietății peliculei organice de a adsorbi rapid componente salivare și bacteriene, creând un substrat favorabil colonizării microbiene⁴.

Formarea biofilmului dentar cuprinde următoarele 5 etape succesive:

1. Pătrunderea microorganismelor patogene în cavitatea bucală.
2. Congregația microflorei orale normale și patogene, precum și formarea peliculei salivare.
3. Înmulțirea accentuată și rapidă a bacteriilor producătoare de biofilm, formarea unui strat mucilaginos și debutul disbiozei, concomitent cu începutul aderenței ireversibile.
4. Schimbul genelor de rezistență la medicamente între bacteriile patogene și microflora orală normală, pe fundalul instalării complete a disbiozei.
5. Maturarea biofilmului și răspândirea microbiană.

Așa cum s-a menționat anterior, procesul de formare a biofilmului dentar debutează odată cu pătrunderea microorganismelor patogene în cavitatea bucală, moment în care interacțiunea acestora cu suprafețele orale este încă reversibilă. Ulterior, bacteriile aderente încep să se organizeze treptat, formând pe suprafața dinților un strat mucilaginos, asemănător unei pelicule, ceea ce marchează tranziția către aderența ireversibilă. Acest strat protector este alcătuit din polizaharide extracelulare, proteine structurale, resturi celulare și acizi nucleici, componente ce conferă biofilmului capacitatea de a proteja bacteriile componente împotriva acțiunilor mecanice și a agenților antimicrobieni.

Etapa următoare este caracterizată prin schimburi genetice între microorganismele florei comensale și cele patogene, favorizând apariția tulpinilor cu rezistență crescută la antibiotice. În această fază, biofilmul dobândește o structură tridimensională bine organizată, a cărei matrice formată inițial preponderent din ADN extracelular, este ulterior consolidată prin încorporarea de polizaharide și proteine structurale. În stadiul final, biofilmul atinge maturitatea completă, iar o parte dintre bacteriile componente se detașează și colonizează alte suprafețe din cavitatea bucală, perpetuând ciclul de formare a biofilmului.

Conform studiilor, analiza structurii comunităților microbiene a biofilmului dentar poate fi realizată la scară macro, mezo și micro, fiecare scară fiind caracterizată de procese caracteristice. La nivel macro, structura este reprezentată de caracteristicile de mediu ale habitatului comunității, în timp ce la polul opus, adică la nivel micro, interacțiunile fizico-chimice dintre celule joacă rolul predominant în asamblarea biofilmului, iar la scara mezo, proprietățile structurale ale biofilmului sunt modelate de asocierea simultană atât a factorilor de mediu cât și a interacțiunilor intercelulare.

La nivel macrosală, structura biofilmului bacterian a fost caracterizată ca având dimensiuni variabile, cuprinse între câțiva milimetri și până la aproximativ un centimetru sau chiar mai mult. Analiza la această scară se concentrează în principal asupra compoziției generale a biofilmului, care poate fi evaluată relativ ușor prin metode de prelevare mecanică, urmate

³ Berger, D.; Rakhimimova, A.; Pollack, A.; Loewy, Z., Oral Biofilms: Development, Control, and Analysis, in: *High-Throughput*, 2018, 7, nr. 3, doi: 10.3390/ht7030024.

⁴ Hakon, V.; Scheie, Anne A., Biofilms and their properties, in: *European Journal of Oral Sciences*, 2018, 126, nr. 1, pp. 13–18.

de omogenizarea materialului biologic, extracția ADN-ului și secvențierea comunităților microbiene patogene. Studiile de profil au evidențiat că biofilmul dentar prezintă o diversitate bacteriană considerabilă, fiind constituit predominant din genuri precum *Corynebacterium*, *Streptococcus*, *Fusobacterium*, *Prevotella*, *Leptotrichia* și *Haemophilus*. Această varietate taxonomică conferă biofilmului o structură complexă și o rezistență sporită la factorii antimicrobieni și de mediu.

Progresele înregistrate în domeniul microscopiei electronice, în special utilizarea microscopiei de baleiaj cu emisie de câmp, au făcut posibilă investigarea biofilmului dentar la o scară intermediară (mezoscală). Analizele morfologice realizate prin această tehnică au evidențiat prezența unor fibre fine de material extracelular, dispuse între celulele microbiene. Matricea extracelulară observată este alcătuită predominant din polizaharide și ADN extracelular, având rolul unui suport structural și biochimic ce contribuie la stabilizarea și coeziunea comunităților bacteriene. Exopolizaharidele sunt produse prin acțiunea glucosiltransferazelor, exoenzime caracteristice speciilor de *Streptococc*. Glucosiltransferazele au fost studiate extensiv datorită implicării lor majore în patogeniza cariilor dentare. Glicanii sintetizați de *Streptococcus mutans* facilitează procesul de aderență bacteriană, atât prin intermediul proteinelor de legare a glicanilor asociate membranei celulare, cât și prin interacțiunile specifice cu glicanii prezenți pe suprafața biofilmului.

La nivel de microscară, procesele observate în cadrul biofilmului dentar sunt caracterizate printr-o rețea complexă de interacțiuni sinergice, care implică atât componente fizice, cât și biochimice, manifestate între microorganisme, factorii specifici micro-mediului și elementele biologice ale gazdei. S-a demonstrat că interacțiunile fizice inițiale dintre bacteriile colonizatoare primare și organismul gazdă nu se stabilesc direct cu suprafața smalțului dentar, ci cu pelicula salivară ce acoperă această suprafață. Dintre cele peste 700 de specii bacteriene care alcătuiesc microbiomul oral, doar un număr restrâns prezintă capacitatea de a adera direct la pelicula salivară, majoritatea aparținând genului *Streptococcus*.

Studiile au arătat că, în primele patru ore de la inițierea procesului de colonizare, streptococii pot constitui până la aproximativ 80% din totalitatea microorganismelor atașate de pelicula salivară, subliniind rolul lor dominant în fazele incipiente ale formării biofilmului dentar.

Interacțiunile fizice dintre microorganismele implicate în formarea biofilmului dentar sunt cunoscute sub denumirea de coagregare. Acest fenomen desemnează procesul de adeziune specifică, mediată molecular, între celulele aparținând a două specii bacteriene diferite. Mediatorii principali ai acestor interacțiuni sunt proteinele de suprafață de tip adezină, capabile să recunoască și să se lege de receptori complementari de pe celulele partenere. Speciile de *Streptococ* implicate în colonizarea timpurie a suprafeței dentare (*S. gordonii*, *S. sanguinis*) se atașează de microorganismele colonizatoare secundare prin intermediul unor structuri proteice specifice, precum antigenul I/II, fimbriile și proteina CshA, contribuind astfel la stabilitatea și coeziunea arhitecturii biofilmului.

Din punct de vedere biochimic, interacțiunile dintre microorganisme pot fi atât sinergice, cât și antagonice. Exemple clasice de cooperare includ utilizarea acidului lactic produs de *Streptococcus gordonii* de către *Veillonella atypica* sau stimularea creșterii *Porphyromonas gingivalis* prin metabolizii generați de streptococi. De asemenea, *Fusobacterium nucleatum* favorizează supraviețuirea bacteriilor anaerobe în medii parțial oxigenate, iar schimburile metabolice între specii sporesc rezistența și stabilitatea comunității microbiene.

În contrast, interacțiunile antagonice se manifestă prin producerea de bacteriocine, peroxid de hidrogen sau metaboliți cu efect alcalinizant (precum amoniacul rezultat din metabolizarea argininei), care inhibă dezvoltarea microorganismelor acidurice, de exemplu *S. mutans*.

Prin urmare, ansamblul interacțiunilor sinergice și antagonice dintre microorganisme contribuie la menținerea unui echilibru biochimic complex, esențial pentru organizarea structurală și funcțională a biofilmului dentar⁵.

Proprietățile biofilmului dentar

Biofilmul dentar prezintă o serie de proprietăți distinctive, a căror cunoaștere și analiză aprofundată sunt esențiale pentru înțelegerea rolului său în patogeneza afecțiunilor orale. Una dintre caracteristicile remarcabile ale acestuia este rezistența crescută la agenții antimicrobieni – un fenomen considerat, în prezent, una dintre cele mai importante provocări pentru sănătatea publică globală a secolului XXI.

În practica stomatologică curentă, controlul plăcii bacteriene se realizează frecvent prin utilizarea pastelor de dinți și a apelor de gură ce conțin substanțe antimicrobiene, precum clorhexidina, triclosanul sau diverse uleiuri esențiale. Totuși, utilizarea excesivă și prelungită a acestor compuși poate favoriza selecția și dezvoltarea tulpinilor bacteriene rezistente. Numeroase studii experimentale au investigat acest fenomen. În cadrul unuia dintre ele, au fost prelevate probe de placă bacteriană supragingivală de la cinci subiecți, din care au fost izolate specii microbiene capabile să se dezvolte în prezența clorhexidinei. Analizele ulterioare au demonstrat că aceste tulpini prezentau rezistență concomitentă la mai multe clase de antibiotice, inclusiv ampicilină, cloramfenicol, tetraciclină și gentamicină. Rezultatele studiului au evidențiat prezența în compoziția biofilmului dentar a unui număr semnificativ de microorganisme multirezistente, subliniind riscul pe care îl implică utilizarea repetată a acelorași substanțe antiseptice.

Prin urmare, se recomandă alternarea periodică a agenților antimicrobieni utilizați, pentru a preveni selecția și proliferarea tulpinilor bacteriene rezistente⁶.

O altă proprietate esențială a biofilmului dentar este reprezentată de sistemul de senzori de cvorum (quorum sensing, QS), un mecanism complex de comunicare intercelulară care permite bacteriilor să își coordoneze comportamentul în funcție de densitatea populațională. Acest proces se bazează pe sinteza și eliberarea unor molecule semnal denumite autoinductori, care acționează ca mediatori chimici ai comunicării bacteriene.

Pe măsură ce densitatea bacteriană crește, concentrația autoinductoarelor se amplifică proporțional, declanșând un răspuns colectiv în cadrul comunității microbiene. Astfel, sistemul QS facilitează coordonarea activităților fiziologice și metabolice la nivel de populație, conferind biofilmului capacitatea de a funcționa ca o unitate biologică integrată. Printre procesele reglate prin quorum sensing se numără eliberarea metaboliților secundari, formarea sporilor, exprimarea factorilor de virulență și stabilirea relațiilor simbiotice între microorganisme.

⁵ Davidovich, E.; Grender, J.; Zini, A., Factors Associated with Dental Plaque, Gingivitis, and Caries in a Pediatric Population: A Records-Based Cross-Sectional Study, in: *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2020, 17, nr. 22, art. 8595, doi: 10.3390/ijerph17228595.

⁶ Saleem, H.G. M.; Seers, C.A.; Sabri, A.N.; Reynolds, E.C., Dental plaque bacteria with reduced susceptibility to chlorhexidine are multidrug resistant, in: *BMC Microbiology*, 2016, 16, nr. 1, doi: 10.1186/s12866-016-0833-1.

Funcționarea sistemului QS se bazează pe trei principii fundamentale:

1. Răspunsul dependent de concentrație – activarea proceselor are loc numai atunci când nivelul de autoinductori depășește un prag critic.

2. Prezența receptorilor specializați – localizați în membrana celulară sau în citoplasmă, aceștia detectează moleculele semnal și declanșează căile de reglare QS.

3. Activarea buclei de feedback pozitiv – procesul este amplificat prin recunoașterea autoinductorilor de către receptori, ceea ce conduce la sinteza suplimentară a acestor molecule și la consolidarea răspunsului comunitar⁷.

Printre proprietățile distinctive ale biofilmului dentar se numără și variațiile de culoare, care pot oferi informații relevante privind stadiul de maturare și compoziția microbiologică a acestuia. În fazele incipiente de formare, biofilmul dentar este de obicei transparent sau albicios, însă pe măsură ce procesul de maturare avansează, acesta poate căpăta nuanțe galbene sau gri, fiind denumit biofilm pigmentat.

La populația pediatrică, biofilmul prezintă cel mai frecvent o colorație albă, deși în anumite cazuri pot fi observate nuanțe galbene sau galben-brune. Cercetările anterioare au demonstrat că variația cromatică a biofilmului dentar nu este determinată exclusiv de factori extrinseci (precum coloranții alimentari sau pigmentațiile exogene), ci și de modificările interne ale compoziției bacteriene.

De exemplu, speciile *Porphyromonas gingivalis* și *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* necesită pentru creștere ioni de fier bivalenți (Fe^{2+}), în timp ce prezența ionilor de fier trivalenți oxidați (Fe^{3+}) determină formarea de precipitate pigmentare de culoare brună sau negricioasă. Astfel, substanțele nutritive esențiale pentru dezvoltarea bacteriană, împreună cu metaboliții eliberați în cursul proceselor biochimice, contribuie în mod direct la apariția colorațiilor specifice biofilmului dentar⁸.

Influența biofilmului dentar asupra țesuturilor dentare dure

În cazul populației pediatrice, agenții patogeni prezenți în compoziția biofilmului dentar joacă un rol esențial în inițierea și progresia proceselor carioase⁹. Biofilmul dentar tinde să se acumuleze în zonele de stagnare ale cavității orale, precum fosetele și fisurile ocluzale, spațiile interdentare, regiunile supragingivale și de-a lungul marginii gingivale libere.

Acțiunea biofilmului asupra țesuturilor dentare dure determină apariția leziunilor carioase, proces care debutează prin demineralizarea smalțului și, ulterior, a dentinei. Demineralizarea este indusă de acizii organici cu masă moleculară mică produși în urma fermentării carbohidraților de către microorganismele componente ale biofilmului dentar. În consecință, se generează o cantitate semnificativă de polizaharide extracelulare, care contribuie la creșterea volumului matricei biofilmului și la consolidarea atașamentului bacterian la suprafața dintelui. Procesul de demineralizare a țesuturilor dure se declanșează atunci când pH-ul biofilmului scade sub valoarea critică de 5,5, prag sub care se produce dizolvarea hidroxiapatitei din structura smalțului.

⁷ Erkihun, M.; Asmare, Z.; Endalamew, K.; Getie, B.; Kiros, T.; Berhan, A., Medical Scope of Biofilm and Quorum Sensing during Biofilm Formation: Systematic Review, in: *Bacteria*, 2024, 3, nr. 3, pp. 118–135, doi: 10.3390/bacteria3030008.

⁸ Nagai, N.; Homma, H.; Sakurai, A.; Takahashi, N.; Shintani, S., Microbiomes of colored dental biofilms in children with or without severe caries experience, in: *Clinical and Experimental Dental Research*, 2020, 6, nr. 6, p. 659–668, doi: 10.1002/cre2.317.

⁹ Gurenlian, JoAnn R., The Role of Dental Plaque Biofilm in Oral Health, in: *Journal of Dental Hygiene*, 2017, 81, nr. 5.

Până relativ nu demult se considera că etiologia cariei dentare era atribuită exclusiv bacteriilor gram-pozitive din biofilm, în special speciilor *Streptococcus mutans*, *Streptococcus sobrinus* și unor tulpini de *Lactobacillus*. Această ipoteză se baza pe capacitatea acestor microorganisme de a tolera și de a prolifera în medii acide, continuând metabolizarea carbohidraților chiar în condiții de pH scăzut – proprietate care le conferă un avantaj competitiv față de alte bacterii, a căror activitate metabolică este inhibată în astfel de condiții.

Cu toate acestea, numeroase observații clinice au demonstrat că leziunile carioase pot fi prezente chiar și în absența agenților patogeni considerați tradițional responsabili, iar, în unele cazuri, acești agenți pot fi detectați fără a fi asociate manifestări clinice ale cariei. Această constatare a condus la formularea unei ipoteze ecologice moderne, conform căreia dezvoltarea procesului carios depinde de echilibrul ecologic existent în cadrul biofilmului dentar. Conform acestei teorii, demineralizarea țesuturilor dentare apare doar atunci când microorganismele patogene cu proprietăți acidogene și acidurice predomină în structura biofilmului, perturbând homeostazia microbială.

Studiile recente de biologie moleculară, bazate pe analiza genei ARNr 16S, au evidențiat că microflora implicată în etiopatogeneza cariei dentare este mult mai diversă decât se estimase anterior prin metodele clasice de cultură bacteriană. Lista actualizată a speciilor bacteriene asociate cu apariția și progresia leziunilor carioase include, pe lângă streptococii orali fermentatori de carbohidrați, și genuri precum *Actinomyces*, *Lactobacillus*, *Dialister*, *Eubacterium*, *Olsenella*, *Bifidobacterium*, *Atopobium*, *Propionibacterium*, *Scardovia*, *Abiotrophia*, *Selenomonas* și *Veillonella*.

Totuși, implicarea efectivă a acestor specii în mecanismele patogenetice ale cariei dentare rămâne încă subiect de cercetare, necesitând studii suplimentare pentru elucidarea rolului lor funcțional în cadrul comunității microbiene orale¹⁰.

Progresele recente în cercetarea microbiomului uman au evidențiat rolul esențial al comunităților microbiene în menținerea sănătății generale. Datele actuale sugerează că disbioza orală – manifestată prin alterarea echilibrului ecologic al biofilmului dentar – ar putea fi implicată și în patogeneza fluorozii dentare. Astfel, modificările calitative și cantitative ale compoziției microbiene ar putea reprezenta biomarkeri potențiali, capabili să reflecte impactul fiziologic al expunerii la fluor asupra ecosistemului oral, facilitând totodată diagnosticarea precoce a fluorozii.

Fluoroza dentară constituie o afecțiune frecvent întâlnită, determinată de expunerea excesivă la fluor în perioada formării smalțului dentar. Deși fluorul are un rol bine documentat în prevenirea proceselor carioase prin stimularea remineralizării smalțului, un aport excesiv determină hipomineralizarea acestuia, având consecințe estetice și funcționale semnificative.

Manifestările clinice pot varia de la apariția unor linii orizontale albicioase și pete opace până la pigmentări brune, eroziuni sau chiar colapsul smalțului, ceea ce poate provoca sensibilitate dentară accentuată și dificultăți în masticatie.

Rezultatele unor studii recente care au analizat compoziția microbială și profilul metabolic al biofilmului dentar la pacienți cu fluoroza severă, comparativ cu indivizi sănătoși, au evidențiat existența unei semnături microbiene distincte asociate cu această afecțiune. Totodată, s-a constatat că biofilmul dentar diferă semnificativ în funcție de patologie:

În cazul cariilor dentare, biofilmul este dominat de bacterii acidogene și acidurice, precum *Streptococcus mutans*, *S. sobrinus*, *Lactobacillus* spp., *Actinomyces viscosus*,

¹⁰ Larsen, T.; Fiehn, N., Dental biofilm infections – an update, in: *APMIS*, 2017, 125, nr. 4, pp. 376–384, doi: 10.1111/apm.12688.

Scardovia wiggisiae și Bifidobacterium dentium. În schimb, în cazul fluoroziei dentare, predomină bacteriile fluoro-rezistente și proteobacteriile, inclusiv Neisseria sicca, N. cinerea, Granulicatella elegans și Porphyromonas, concomitent cu o reducere a speciilor Actinomyces dentalis și Tannerella. Aceste diferențe compoziționale confirmă faptul că fiecare afecțiune orală este însoțită de o structură microbială specifică, reflectând adaptarea ecologică a biofilmului la condițiile fiziologice și chimice ale mediului oral¹¹.

Influența biofilmului dentar asupra țesuturilor moi ale cavității bucale

Suprafețele cavității orale pot fi colonizate extensiv de biofilme microbiene, care prezintă structuri complexe cu rol esențial în etiopatogeneza afecțiunilor orale. Este important ca pacienții să conștientizeze faptul că atât caria dentară, cât și bolile parodontale sunt infecții bacteriene determinate de acumularea și maturarea biofilmului dentar.

Acest biofilm exercită acțiuni patologice asupra țesuturilor moi și dure ale cavității bucale prin intermediul comunităților bacteriene capabile să dezvolte diverse mecanisme adaptative de supraviețuire. Printre strategiile identificate se numără: formarea unor bariere eficiente împotriva agenților antimicrobieni, capacitatea de a contracara mecanismele de apărare ale gazdei, manifestarea unei patogenități crescute, precum și abilitatea de a se adapta la o gamă largă de condiții de mediu și surse nutritive.

Cu cât biofilmul dentar ajunge mai aproape de stadiul de maturizare, cu atât mai rapid are loc pătrunderea produșilor agenților patogeni în epiteliul sulcular. În rezultat, are loc stimularea mediatorilor chimici asociați cu procesul inflamator, iar ca răspuns apar diverse patologii ale țesuturilor moi ale cavității bucale. Interleukina-1-beta, prostaglandinele, factorul de necroză tumorală alfa-1 și metaloproteinele matriceale au capacitatea de a acționa precum mediatorii inflamatori. Aceștia oferă posibilitatea neutrofilelor de a induce creșterea permeabilității vaselor sangvine ale țesutului gingival, iar în rezultat proteinele plasmatice migrează ușor din circulație către țesuturile inflamate. Treptat, ce procesul inflamator gingival avansează se eliberează mediatori suplimentari și are loc atragerea de noi celule proinflamatorii precum neutrofile, limfocite T și monocite. Ca răspuns la inflamația cronică, citokinele proinflamatorii intensifică răspunul imun local și contribuie atât la menținerea inflamației cât și la intensificarea inflamației sistemice și a patologiilor asociate. Degradarea colagenului gingival și acumularea de celule inflamatorii este rezultatul acestei inflamații, ce clinic se manifestă prin gingivită. Pe lângă asta, la unii pacienți se remarcă și distrugerea ligamentului periodontal, însoțită de resorbția osului alveolar de susținere. La această etapă, leziunea evoluează de la gingivită la parodontită.

Cea mai frecventă afecțiune parodontală asociată biofilmului dentar în rândul copiilor și adolescenților este gingivita. Conform datelor epidemiologice, această patologie afectează peste 70% dintre copiii cu vârsta mai mare de șapte ani.

Manifestările clinice caracteristice includ inflamația localizată la nivelul papilelor interdentare și al marginii gingivale libere, însoțită de modificări ale culorii, texturii, dimensiunii și consistenței țesutului gingival, fără a fi însă prezentă pierderea atașamentului conjunctiv sau a suportului osos alveolar.

Se consideră că severitatea gingivitei crește odată cu vârsta copilului, fenomen explicat prin modificările progresive ale florei microbiene orale. Analizele microbiologice efectuate la copiii și adolescenții diagnosticați cu gingivită indusă de placa bacteriană au identifi-

¹¹ Ajrithirong, P.; Krasaesin, A.; Sriarj, W.; Gavila, P.; Chetruengchai, W.; Sriwattanapong, K.; Manaspon, C.; Samaranayake, L.; Pornaveetus, T., The metagenome and metabolome signatures of dental biofilms associated with severe dental fluorosis, in: *Journal of Oral Microbiology*, 2025, 17, nr. 1, doi: 10.1080/20002297.2025.2560591.

cat prezența unor agenți patogeni specifici, precum *Porphyromonas gingivalis*, *Bacteroides forsythus* și *Actinobacillus actinomycetemcomitans*.

De asemenea, s-au raportat niveluri subgingivale crescute ale speciilor *Selenomonas* și *Capnocytophaga*, bacterii care, în mod obișnuit, nu sunt detectate la adulți, fapt ce sugerează o posibilă contribuție particulară a acestora la etiopatogeneza gingivitei în populația pediatrică¹².

Materiale și metode

Studiul a inclus un eșantion de 32 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani, provenind atât din mediu urban cât și rural care s-au adresat în perioada mai 2025-septembrie 2025 în cadrul clinicii stomatologice USMF Nr 2. Pentru fiecare participant au fost înregistrate Indicele de igienă orală Green-Vermilion, Indicele Gingival și Indicele de intensitate a cariei (COA) conform criteriilor standardizate, fiind analizate statistic pentru identificarea corelației dintre cei trei indicatori. Analiza corelațională s-a realizat cu ajutorul coeficientului Pearson.

Rezultate și discuții

Valoarea coeficientului de corelație Pearson obținută între Indicele de igienă orală Green-Vermilion și Indicele Gingival a fost de $r = 0,864$, indicând o corelație puternică pozitivă între acumularea plăcii bacteriene și severitatea inflamației gingivale, iar valoarea coeficientului de corelație Pearson obținută între indicele de intensitate a cariei (COA) și indicele de igienă orală a fost de $r=0,91$. Rezultatele obținute sunt susținute de o semnificație statistică ridicată ($p < 0,001$).

Studiile științifice analizate la fel sugerează faptul că acumularea biofilmului dentar este puternic asociată cu dezvoltarea cariilor dentare și a inflamației gingivale în rândul copiilor. Obiceiurile de igienă orală adaptate în copilărie continuă prin adolescență și până la vârstă adultă, motiv din care este necesar ca fiecare copil să fie informat și ajutat în a-și forma obiceiuri de igienă orală corecte și adaptate individual.

Concluzii

1) Studiile științifice analizate confirmă că acumularea biofilmului dentar are o importanță majoră atât în apariția cariilor cât și a proceselor inflamatorii ale țesuturilor moi la copii.

2) Formarea biofilmului dentar este un proces complex și dinamic iar cunoașterea acestuia este un factor important care ne ajută să monitorizăm și să stopăm evoluția și acumularea acestuia.

3) Intervenția precoce, prin instruirea corectă în tehnicile de igienă orală și monitorizarea periodică a sănătății gingivale, este esențială pentru prevenirea complicațiilor pe termen lung.

4) Valoarea coeficientului Pearson obținută între Indicele de igienă orală și Indicele Gingival sugerează faptul că biofilmul dentar joacă un rol determinant în apariție și progresia inflamației gingivale la copii.

5) Corelația pozitivă atât dintre indicele de Igienă orală Green-Vermilion și Indicele Gingival, cât și cel dintre indicele de Intensitate a Cariiei și cel de Igienă Orală indică necesitatea intensificării programelor de profilaxie și educație sanitară în comunități.

¹² Lee, E.; Park, S.; UM, S.; Kim, S.; Lee, J.; Jang, J.; Jeong, H.O.; Shin, J.; Kang, J.; Lee, S.; Jeong, T., Microbiome of saliva and plaque in children according to age and dental caries experience, in: *Diagnostics*, 2021, 11, nr. 8, doi: 10.3390/diagnostics11081324.